

*Міністерство освіти і науки України
Львівська філія ПВНЗ «Європейський університет»*

**СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В
ЕКОНОМІЦІ, МЕНЕДЖМЕНТІ ТА ОСВІТІ**

Матеріали
*VIII-ї Всеукраїнської науково-практичної
конференції*

30 листопада 2017 р., Львів

Організаційний комітет

Голова оргкомітету:

Пісний Б.М., к.е.н., директор Львівської філії Європейського університету

Заступник голови оргкомітету:

Коцун В.І. к.т.н., завідувач кафедри математики та комп'ютерних дисциплін Львівської філії ПВНЗ «Європейський університет»

Члени оргкомітету:

Цегелик Г.Г., д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів Львівського національного університету ім. Ів.Франка;

Притула М.М., д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем Львівського національного університету ім. Ів.Франка;

Фечан А.В., д.т.н., професор, професор кафедри електронних приладів Національного університету «Львівська політехніка»

Скляренко О.В., к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних систем та математичних дисциплін Європейського університету

Костенко А.В., к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри комп'ютерних наук Львівського торговельно-економічного університету

Секретар конференції:

Дубук В.І., к.т.н., доцент, доцент кафедри математики та комп'ютерних дисциплін Львівської філії ПВНЗ «Європейський університет»

Адреса оргкомітету

79019, Україна, Львів, вул. С.Кушевича, 5
Львівська філія Європейського Університету

тел.:+38 (0322) 97 50 73

e-mail: conf_citem_lviv@ukr.net

www: <http://lviv.e-u.in.ua/>

ЗМІСТ

Секція 1. Моделювання інформаційних, економічних і соціальних процесів

I. S. Mykhailiuk, M. M. Prytula. Application of the (G'/G) – expansion method to the fifth order Kaup – Kupershmidt nonlinear equation.....	7
Л. І. Фундак, Г. Г. Цегелик. Чисельний метод відшукування нулів довільних як гладких, так і негладких функцій однієї змінної.....	11
Д. А. Обаряник, М. С. Мазяр, М. О. Оліскевич. Підхід системної динаміки до моделювання запасів.....	15
I. S. Mykhailiuk, M. M. Prytula. Application of the (G'/G) – expansion method to one Korteweg – de Vries type nonlinear dynamic system	17
О. О. Сіденко, Ю. Я. Марко, М. О. Оліскевич. Моделювання динаміки населення за допомогою моделі системної динамік.....	21
М. Я. Марко, Г.Г. Цегелик. Задача оптимального розміщення виробництва.....	23
М.О.Кисельцзя, V.A.Kachanovsky, М.М. Prytula. Application of (G'/G) – expansion method to Korteweg – De Vries type dynamic system.....	27
М. М. Козира, О. І. Микита, Г. М. Барабаш. Характеристика циклів зворотного зв'язку в моделях системної динаміки.....	31
У.А. Фечан, В.І. Коцун. Моделювання бюджетних та соціально-економічних наслідків боргової політики держави	33

І. І. Петермаєр, Ю. Я. Роса, В. А. Козицький. Моделювання матеріальних затримок за допомогою моделі системної динаміки	38
---	----

*Секція 2. Інформаційні та комп'ютерні технології в освіті;
менеджмент технічних проектів*

D. Zimin. Importance of test automation in software development costs.....	40
О. Р. Зав'ялова. Використання табличних процесорів при проведенні практичних занять з макроекономіки.....	43
Х. О. Засадна. Система інформатичної підготовки спеціалістів фінансово-кредитної сфери для нової економіки.....	46
Т. В. Шевчук. Практична складова в освітньому процесі – головний фактор підвищення якості підготовки майбутніх економістів.....	50
Є. А. Рехлецький. Складові інформаційних технологій, їх динаміка та вплив на технології навчання.....	55
А. В. Костенко. Використання табличних процесорів при формуванні навчальних планів.....	59
Л. І. Хмілярчук. Графи як структури даних і способи їхнього подання.....	61
А. Г. Каневская. Разработка Web-ориентированной обучающей системы.....	66

*Секція 3. Технології мережі Інтернет
в економіці та бізнесі*

К. Ф. Базилюк. Нові можливості CSS.....	70
--	----

СЕКЦІЯ 2

Інформаційні та комп'ютерні технології в освіті; менеджмент технічних проєктів

IMPORTANCE OF TEST AUTOMATION IN SOFTWARE DEVELOPMENT COSTS

Dmytro Zimin

*Master of Computer Science, Faculty of Information Systems and Technology,
European University, Lviv*

Abstract. *Software development life cycle (SDLC) is a structure imposed on the development of a software product. Testing is an important part of software development and should be started as early as possible to make it a part of a process of deciding requirement. In spite of the availability of most proficient quality assurance teams and tools, software testing has always been a time-consuming task. Test automation is being profoundly practiced in most of the software industries to leverage the total development time. Effective software testing can save money and effort by catching problems before they make it very far through the software development process. In my paper, I have tried to explain some of the critical factors related to test automation and cost/return of/from automation.*

Introduction. Software quality assurance (QA) is in dire need of substantial progress. Regardless of time-consuming, resource-hungry nature of testing, labor-intensive, prone to human omission and error we can never ignore it. Despite massive investments in quality assurance, serious code defects are routinely discovered after software has been released, and fixing them at so late a stage carries substantial cost. Thorough testing of large, complex software involves great effort, and the software industry still employs relatively primitive testing techniques. In the interest of this research paper we have classified the Software testing into two basic categories: a)

Manual Testing (MT) and b) Automated Testing (AT). Since long and now also, we are conducting MT of software products; in this type of testing a human tester executes the application and initiates various tests over it by interpreting and analyzing the behavior of the product on various input conditions. The human tester later prepares the reports and provides comments on the quality-state of the product by comparing the actual results against the expected results. On the other hand an AT refers to the use of some standard software solutions to control the execution of test-cases on the Software Under Test (SUT).

Problem Description. Thousands of software developers work together to brought up any single software. In this industrial scenario, developers usually work on the local version of the software on their machine, they modify it repeatedly, and merge their changes with the latest build ready for release. When thousands of developers simultaneously develop nightly (or weekly or monthly builds) it is nearly impossible to test every developer's local modified version build before it is merged to the main build. As the changes are generally iterative test automation is

a right answer. A right degree of test automation of the pre-existing functionalities is always necessary, cost effective and time saving activity. The cost benefit analysis of test automation and its impacts on the overall quality and schedule of the software is the central problem. Optimization of regression testing cycles, in the scenarios of Continuous Integration (CI) is vital because it has a great impact on revenue of the software industry which is about to produce a new release of an old software. Recent trends have shown that automation of regression testing (fully or partially) is the key to its optimization.

Results. In my experience a test team can make a significant contribution to the business through efficient and effective testing, and automation can increase that contribution if done well.

During my experience of test automation I have seen a variety business benefits.

- Improved quality through both the regular running of the automated tests and having more time for running manual tests.
- Reduced costs as automation reduces the manual effort and thus the cost of testing.

– Reduced costs and improved time to market by finding bugs earlier. The earlier a bug is found, the quicker (and cheaper) it is to fix. The ability to regularly run an automated suite should ensure some 1 bugs are found sooner.

– Improving employee motivation by reducing the amount of tedious manual testing.

– Improved time to market by getting test results sooner as the results from an automated test suite should be available sooner than the manual equivalent.

– Stabilising the software sooner and being able to access the stability of the software through the regular execution of an automated regression test suite. The automated test suite should provide a history of failure rates and can also be a means to generate structural coverage information.

Conclusions. Software testing has a prime importance in software’s verification and validation. It is important because of two main reasons, first, it assures software quality, and second, nearly 60% of the total software’s cost is spend over different types of testing. Automation of test cases have a high implementation and maintenance costs, I have found that, automation of test cases can give remarkable returns in the long runs where we run and rerun the automated-tests, multiple times. We have also found that test automation has positive effects on software quality. Hence we can claim that test automation increases the overall effectiveness of the testing process when we have repetitive testing tasks which are similar.

Bibliography

1. Kit, E. & Finzi, S. Software Testing in the Real World: Improving the Process. (ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co.: New York, NY, USA, 1995).
2. Myers, G. J., Sandler, C. & Badgett, T. The art of software testing. (John Wiley & Sons: 2011).
3. Oster, N. & Saglietti, F. Automatic test data generation by multi-objective optimisation. SAFECOMP 4166, 426–438 (2006).
4. Ramler, R. & Wolfmaier, K. Economic perspectives in test automation: balancing automated and manual testing with

opportunity cost. Proceedings of the 2006 international workshop on Automation of software test 85–91 (2006).

ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЧНИХ ПРОЦЕСОРІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З МАКРОЕКОНОМІКИ

О. Р. Зав'ялова

*Старший викладач кафедри теоретичної та прикладної
економіки ЛТЕУ*

*Описано використання електронних таблиць при
проведенні практичних занять з макроекономіки.*

Сучасні студенти живуть в середовищі ІТ технологій, тому практичне освоєння дисципліни "Макроекономіка" є більш ефективним, якщо відбувається з використанням сучасних програмних засобів. Одними з найбільш придатних для розв'язування задач з макроекономіки програмних засобів є табличні процесори MS Excel та LibreOffice Calc. Ці програми є багатофункціональними і в той же час досить простими для початкового засвоєння. Вивчення основ використання цих пакетів передбачено шкільною програмою, а поглиблене їх вивчення є частиною підготовки першокурсників. Тому застосування цих пакетів студентами економічних спеціальностей для розв'язування економічних задач є актуальним завданням. Метою даної роботи є ілюстрація можливостей використання електронних таблиць у викладанні макроекономіки.

До збірки увійшли тези доповідей учасників VIII-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті (CITEM)» (Львів, 30 листопада 2017 р.). Розглядаються питання математичного моделювання економічних, соціальних і інформаційних процесів; навчально-методичних основ освіти, обміну досвідом в ІТ-навчанні. Окрему увагу приділено питанню впровадження сучасних інформаційних технологій в економіці, техніці та бізнесі.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів.

Тези доповідей надруковано в авторській редакції без внесення суттєвих змін оргкомітетом

Вимоги до оформлення публікацій

Тези доповідей (до 5 сторінок) українською, російською, англійською мовами подаються окремими файлами у форматі *.doc або *.docx (набрані в редакторі MS Word) і включають в себе:

- заголовок (12 pt, напівжирний, по центру);
- ініціали та прізвище авторів (12 pt, курсив, напівжирний, по центру, відступ 12 pt зверху і 6 pt знизу);
- посаду і організацію, науковий ступінь та звання авторів (10 pt, курсив, по центру);
- телефони, факс, e-mail, адреси веб-сайтів; (10 pt, по центру).
- анотація **українською мовою**, максимум 5 речень (11 pt, курсив, вирівнювання по ширині, відступ 6 pt зверху і знизу);
- основний текст (11 pt);

Шрифт: Times New Roman, міжрядковий інтервал – одинарний. Абзацний відступ – 1 см.

Параметри сторінок: **розмір паперу А5**, всі поля по 1,7 см.

Малюнки виконуються, по можливості, векторною графікою; скановані малюнки подаються з роздільною здатністю 300 dpi.

Формули виконуються в Microsoft Equation або MathType.

Підписано до друку 26.11.2017
Формат 60x84 1/16.
Папір друк. №3.
Умовн. друк. арк. 4.9
Тираж 50 прим.